

Mouvances Francophones

Volume 4, Issue-numéro 1 2019

L'écriture engagée dans le contexte
francophone du XXI^e siècle

Dir. Mansour Bouaziz & Fanny Leveau

*Le roman contre la barbarie : récits d'un
engagement pour le vivre ensemble
dans la littérature marocaine
d'expression française de la Nouvelle
Génération*

Ahmed Aziz HOUDZI, h.ahmedaziz@gmail.com

DOI: 10.5206/mf.v4i1.8464

Le roman contre la barbarie : récits d'un engagement pour le vivre ensemble dans la littérature marocaine d'expression française de la Nouvelle Génération

Introduction

Cet article tente de montrer que le roman marocain de langue française de ces vingt dernières années fonctionne comme une caisse de résonance qui transmet, en les amplifiant, les interrogations sociales, culturelles et politiques majeures que connaît la société marocaine. La mise en fiction des mutations sociales et des tensions politiques et religieuses fait des romanciers marocains, non seulement, des observateurs attentifs de leur propre société, mais aussi et surtout des acteurs engagés dans son changement. Le roman se trouve dans ce sens marqué, tant sur le plan thématique que formel, par un désir de dévoilement,¹ c'est-à-dire, d'une part, par le souci permanent de mettre des mots sur les entraves qui sabordent les tentatives de construction de « l'éthos d'un vivre ensemble démocratique. » (Aït Mouss et Ksikes 20) et, d'autre part, par la volonté de mener une réflexion approfondie sur les dérives qui pourraient éventuellement résulter de cette impasse. Il va sans dire que l'émergence et l'épanouissement d'une forme d'écriture, soucieuse de transcrire les problématiques sociales, culturelles et politiques qui traversent cette société va de pair avec une recherche effrénée de dispositifs à même de donner corps et substance à un réel fluctuant. L'enquête comme charpente scripturale ouvre la voie au réel et tente de le doter de voix capables de le faire retentir à travers les échos de la fiction, sinon pour le convoquer à la barre et en faire le procès, ou, du moins, pour éclairer ses zones d'ombres et examiner ses failles et ses interstices.

En outre, s'il est vrai que depuis son avènement, le roman marocain augure un espace de profération où tout « discours » ne trouve son sens plein que dans le « branchement de l'individuel sur l'immédiat-politique » (Deleuze et Guattari 33), il n'en est pas moins vrai qu'il est tout le temps travaillé – que ce soit d'une manière latente, affichée ou autoproclamée – par des questionnements se rapportant à sa capacité de déchiffrer les conflits qui déchirent la société contemporaine et son potentiel à repenser « le vivre ensemble » dans l'optique de le panser. Il se propose, dès lors, comme une entreprise pour recoudre un lien social sur le point de s'effiloche. Cela transparait, aussi bien à travers le réexamen constant des lignes de fracture et de division que dans le croisement permanent de destin et de parcours.

1. Décryptages littéraires : le surgissement d'une figure de la barbarie et la naissance d'un archétype

Si l'on s'aventure dans une périodisation thématique de la littérature romanesque marocaine de langue française, on peut facilement se rendre compte que le fracas d'une actualité sanglante pèse de tout son poids sur les différentes configurations romanesques de ces vingt dernières années. En ce sens, le constat d'une présence considérable de la figure de *l'extrémiste religieux* est sans appel. La montée d'une folie meurtrière agissant au nom d'un Islam radical, qui sévit un peu partout dans le monde, n'a pas manqué de transparaitre à travers une foultitude d'intrigues et une multitude de personnages. Qu'il occupe une place centrale ou qu'il soit relégué à un rang secondaire, qu'il soit caractérisé de fondamentaliste, de frerot ou qu'il campe en apprenti kamikaze ou en candidat au djihad, *l'extrémiste religieux*, dans le flou de ses désignations, traverse l'espace littéraire marocain et fait irruption dans plusieurs romans. En effet, les différents attentats perpétrés à Casablanca et à Marrakech, les nombreuses victimes qu'ils ont occasionnées, les

¹ L'action par dévoilement constitue selon Jean-Paul Sartre une véritable forme d'engagement ; à ce titre, il affirme « L'écrivain 'engagé' sait que la parole est action : il sait que dévoiler c'est changer et qu'on ne peut dévoiler qu'en projetant de changer. » (28)

multiples arrestations qui s'ensuivent et les différents démantèlements de réseaux « djihadistes » qui ponctuent les médias ont offert à la figuration romanesque un personnage aux contours bien spécifiques. Aussi, qu'il soit une thématique centrale ou périphérique, *l'extrémiste religieux* tend à s'imposer dans l'imaginaire comme un personnage mu par le violent désir de changer la société en restaurant un islam originel. Cette entité qui émerge et s'adonne à faire voler en éclat une coexistence symbiotique, se profile de roman en roman pour dessiner les contours d'une figure dont l'être et le paraître, le dire et le faire signent l'acte de naissance d'un archétype.

À cet effet, un tour d'horizon permet de parler, sans risque, d'une véritable prolifération thématique. Dans cette veine, le roman de Ahmed Beroho, *Le 16 MAI*, a le mérite de revenir sur l'attentat qui a secoué la ville de Casablanca et de révéler à travers une écriture dystopique les pensées des Kamikazes. Le même attentat sera relaté par Mahi Binebine dans *Les étoiles des Sidi Moumen* et Ahmed Bouchiki dans *Les jumeaux de Sidi Moumen*, qui tentent d'apporter un éclairage romanesque supplémentaire sur cet événement tragique. Cette filiation thématique qui évolue en se greffant sur les données géopolitiques du moment transparait chez Mohamed Nedali, qui esquisse depuis son premier roman les manifestations du fondamentalisme religieux, à travers une hexis corporelle et vestimentaire. À ce propos, il écrit :

Après une entrevue avec l'imam, ou avec un de ces missionnaires d'Allah qui sillonnent de long en large le pays pour, affirment-ils, y propager la vraie foi, les hommes optent rapidement pour le style de vie B.C.G (Barbe, claquettes, Gandoura). Les femmes s'emmitoufflent dans des tissus épais et sombres. (Nedali, 2003 43)

L'auteur s'évertue à démasquer l'extrémiste religieux tantôt en pointant du doigt les facteurs qui favorisent l'expansion de cette gangrène, tantôt en renvoyant dos à dos ce qu'il prêche et ce qu'il fait. Dans cette optique, *Grâce à Jean de la Fontaine*, *La Maison de Cicine* et *Évelyne ou le Jihad* illustrent parfaitement cet engagement constant qui anime la pratique romanesque nedalienne.² Pour sa part, Fouad Laroui s'engage à développer cette question dans son essai *L'islamisme : une réfutation personnelle du totalitarisme religieux* qui a fait date, tant par la justesse des arguments que par la causticité du propos, avant d'engager ensuite, dans son roman *Ce vain combat que tu livres au Monde*, sa fiction dans le décryptage d'un parcours de radicalisation. Chez Mohamed Leftah, l'avènement imminent d'un système politique qui puise ses fondements dans une forme de religiosité rigoriste occupe une place centrale. L'auteur postule que les nouveaux Inquisiteurs viennent s'emparer de tous les secteurs en imposant une façon de vivre unique et unifiée et en sapant les soubassements du « vivre ensemble ». On peut lire cette position dans le fragment suivant :

Ce que veulent et désirent les nouveaux barbares, les nouveaux inquisiteurs, ce à quoi ils aspirent de tout leur corps et toute leur âme, c'est l'astre de feu : le soleil. Le soleil aveuglant d'une Vérité Une et révélée une fois pour toutes, sous la voûte d'un ciel incandescent. Ils sont prêts à tuer et à mourir, pour que le règne de ce ciel descende sur terre et l'embrase. Le rêve qui hante leurs regards fous et brûlants, c'est l'instauration sur terre de la cité solaire. Dans cette cité qu'ils nous promettent, de jour et nuit seraient psalmodiés les versets d'un livre à nul autre comparable. Nul chant profane n'y serait toléré, surtout s'il est porté par une gorge et une voix de femme. Maudite disent-ils, soit la femme qui élève sa voix, fût-ce pour psalmodier les versets du livre sacré. (Leftah, 2006 23)

Face à une telle menace, le roman se présente comme un espace de résistance, un des derniers havres où la liberté pourrait s'exercer dans toute sa splendeur, il est au reste, une arme pour contrecarrer l'hydre barabe qui s'éprouvait en engloutissant tout discours décalé, ironique ou polyphonique : « Le Roman contre la barbarie, nous n'avons pas d'autres armes » (26) avoue le romancier, avant d'ajouter « Le roman ou la cité solaire, telle est l'alternative. L'infini de la liberté romanesque, ou le carcan de fer et de feu du discours clos et parfait. » (27)

² À l'occasion de la présentation de son roman, *Le jardin des pleurs*, le 5 janvier 2015, à l'Institut français d'El Jadida, l'auteur affirme ceci : « Je crois qu'un écrivain n'est pas là seulement pour distraire et procurer du plaisir, il se doit aussi de dévoiler, de pointer du doigt, de dénoncer. L'écriture engagée a encore de beaux jours devant elle, et particulièrement dans nos pays. » Voir le lien YouTube suivant : <https://www.youtube.com/watch?v=bkmN9TrbrCQ>.

De plus, à l'amnésie orchestrée contre le passé, au rapt prémédité de la mémoire, à la falsification de l'héritage et à l'enfouissement du patrimoine, qui fondent le projet des nouveaux Inquisiteurs, le roman se déploie en terrain d'exhumation et de restauration d'une Histoire longtemps mise à l'écart. Il devient un espace de réhabilitation des pans de la mémoire confisquée ; un lieu où serait démasquée, désamorcée, contredite et annihilée l'idéologie mortifère, car le romancier affirme : « Contre les vieux parchemins jaunis, depuis des siècles rabâchés, nous allons ressortir les manuscrits enluminés, qui expriment le versant libertaire et libertin de notre culture, de notre imaginaire fauve et indompté. » (Leftah 24). Dans le même souffle, on pourrait aligner une série d'écrits qui présentent des exemples éloquentes où s'opère le dévoilement de ce mal qui ronge le tissu social.³

Cette saisie thématique à travers les textes susmentionnés nous permet de faire une mise au point. Elle nous permet également d'observer qu'en choisissant de mettre en fiction la figure de l'extrémiste religieux, le romancier marocain s'engage à reprendre une réalité sociale mouvementée, non seulement dans un souci mimétique, mais il veut donner à réfléchir et exposer la complexité d'une telle figure au sein de la société, tout en le mettant au diapason des évolutions qui rythment la société dans laquelle il se déroule.

Trois expériences romanesques ont retenu notre intérêt dans cette étude : *Le Jour de Vénus* (Leftah, 2008), *La maison de Cicine* (Nedali, 2011) et *Les étoiles de sidi Moumen* (Binebine). Ces romans seront examinés à la lumière de ce qui a été avancé plus haut. Nous y montrerons comment et par quels moyens s'énonce et se dessine la figure de l'extrémiste religieux.

1.1. *Le jour de vénus*

Ce roman relate le calvaire d'Aïcha, une journaliste et féministe engagée, victime d'un rapt commis par les membres d'une cellule terroriste dont Jalal est l'Emir. À travers ces deux personnages, le texte propose deux systèmes axiologiques radicalement opposés : l'un se réclamant de la modernité, alors que l'autre représente le fondamentalisme religieux. Aïcha, à travers son militantisme associatif et sa pratique du journalisme, œuvre au respect des droits de l'Homme et des libertés individuelles, tandis que Jalal, par le biais de sa Nawate (littéralement, noyau d'une cellule), prétend éradiquer de la société, par le « djihad » et le « terrorisme », toutes les idées perniciosieuses qui viennent de l'Occident.

1.2. *La maison de Cicine*

Les différentes péripéties, mises en scène dans *La maison de Cicine*, se déroulent à Dar Louriki, une vieille demeure située à Bab Aylan, quartier ancien et pauvre de la Médina de Marrakech. Dans une maison-hôtel qui compte de nombreuses chambres et de nombreux locataires figurent parmi eux Idar, sculpteur autodidacte et une employée d'hôtel, Leila L'bidaouia. Ces deux personnages vivent une passion amoureuse qu'ils consomment chaque soir dans la chambre d'Idar. L'arrivée du Cheikh Océan des Savoirs à Dar Louriki perturbe la coexistence symbiotique entre le couple et les autres locataires convertis à la cause du Cheikh. En effet, celui-ci considère Dar Louriki comme un champ d'opération où les recrues semblent idéales, compte tenu de leur précarité économique et de leur indigence intellectuelle et morale. Seul Idar incarne la voix de la discorde, il représente une véritable pierre d'achoppement au long projet d'embrigadement entamé par le Cheikh.

Le conflit entre Idar et le Cheikh s'établit sur deux plans distincts. Sur le premier plan, il s'agit d'une opposition entre deux modèles différents de pratique religieuse : le premier, porté par la majorité des locataires à *Dar Louriki*, est un modèle culturel qui s'inscrit dans la tradition populaire.

³ Voir, par exemple, *Un martyr de notre temps* (Leftah, 2007), *Le jour de Vénus* (Leftah, 2008), *Des bouris et des hommes* (Bouignane, 2011), *De Fès à Kaboul* (Bouignane, 2013), *Oussama mon amour* (Elalamy), *La nuit des disgraciés* (Loakira, 2015), *Une histoire marocaine* (Jayed), *Il n'y a pas de barbe lisse* (Serhani).

Il est décrit par le narrateur dans le passage suivant : « Bien que tous les locataires de Dar Louriki soient croyants, seuls les plus âgées parmi eux observaient les cinq prières ; les autres attendaient d'avancer un peu dans l'âge pour s'y mettre, comme c'est souvent le cas dans le pays » (Nedali 164). En outre, un autre modèle de religiosité prend corps avec l'arrivée du *Cheikh* :

[Le] Cheikh et ses jeunes ouailles entamaient en effet la prière la tête baissée, les bras croisés sur la poitrine, les jambes écartées, une posture qui diffère nettement de celle jusque-là en vigueur dans le pays. De même, les formules qu'ils récitaient au fur et à mesure que la prière avançait, étaient nouvelles, les prosternations plus longues que d'habitude [...] (Nedali 163).

On doit noter que le modèle introduit par Cheikh réussit à s'imposer face à celui qui lui préexistait, car les habitants de *Dar Louriki* adhèrent au projet de ce dernier et finissent par grossir le rang de ses ouailles.

Sur le deuxième plan donc, le conflit oppose l'ensemble des locataires, convertis à cet Islam proposé par Cheikh, et les deux amoureux Leïla et Idar. Ceux-ci, animés par le feu de la passion, refusent de se convertir. Malgré le changement qui s'opère dans leur entourage et malgré aussi les efforts du Cheikh pour les intégrer à ses ouailles, ils refusent de se laisser séduire et ils n'obéissent qu'aux lois de leur passion.

1.3. *Les étoiles de sidi Moumen*

Le 16 mai 2003, des jeunes issus du bidonville de Sidi Moumen, quartier périphérique de Casablanca, perpètrent cinq attentats terroristes simultanés. Ils sèment les troubles dans toute la ville et battent en brèche l'exception, tant louée, d'un Maroc longtemps resté à l'abri du terrorisme qui sévissait dans les pays voisins. Mahi Binebine revient sur cet événement tragique et enquête sur les raisons qui ont poussé des jeunes Marocains à commettre un tel acte. Pour ce faire, il met en place une stratégie narrative ingénieuse. Le récit est, en effet, pris en charge par un Kamikaze qui se remémore sa vie d'outre-tombe. Déchiqueté par l'effet des déflagrations, Yachine se livre à la reconstitution de son existence. En restituant les pans de sa vie sacrifiée, il revint sur les circonstances qui l'ont propulsé dans le giron de l'extrémisme religieux. Le récit donne la voix à un « paria » qui livre sa propre version des faits. Après une géolocalisation approximative, Sidi Moumen se présente à la lisière de la ville qu'« un imposant mur [...] sépare du boulevard où un flot ininterrompu de voitures fait un bruit de tous les diables » (Binebine 22). Cette frontière érigée entre deux mondes, qui n'entretiennent aucune forme de communication l'un avec l'autre, est une ville scindée en deux parties inégales. Il s'agit, d'un côté, des habitants de la ville et, de l'autre, d'une population de marginaux établis dans des baraquements sordides à proximité de la décharge publique. C'est un univers totalement enclavé où le seul rapport avec la ville se réduit à ces camion-poubelles qui viennent chaque jour déverser leurs débris dans un dépotoir qui jouxte le bidonville.

L'arrivée de Abou Zoubéir arrache les protagonistes à un univers anémique où le quotidien est fait de violence, de débauche et d'excès en tout genre pour les projeter dans un microcosme manichéen qui met, d'un côté, les fidèles et, d'un autre côté, les mécréants.

2. L'extrémiste religieux : un être diatopique et anachronique

L'extrémiste religieux, tel qu'il se profile à travers les romans choisis, se présente comme le porte-drapeau des valeurs radicales. Une ligne de démarcation claire et nette le sépare de l'ensemble de ceux qui ne partagent pas ses idéaux. Cette ligne dressée et entretenue – à grand renfort, entre piété et impiété, droiture et égarement, licite et illicite, vrai et faux – caractérise sa conduite et détermine son être dans le monde. Ce schisme inhérent s'illustre à travers plusieurs traits : biographique, discursif et axiologique. En ce sens, il est fréquent de noter que si le personnage n'est pas désigné par un titre honorifique comme « Cheikh » « Emir », « Mollah » ou « Mawlana », il n'est pas rare qu'on le trouve doté d'une nomination qui rappelle une époque révolue. À ce propos,

Binebine écrit : « Ils portaient des noms bizarres. Tous commençaient par "Abou" quelque chose. Des noms qui fleurissaient bon l'époque du Prophète. » (103). De telles appellations, il est évident, hissent le personnage à un rang supérieur, faisant de lui un être distingué dont l'aura et le prestige retentissent dans un univers romanesque où la majorité des personnages porte des noms estropiés.

En effet, il est vrai que le nom d'un personnage, de par ses connotations sociales, culturelles et idéologiques et son potentiel suggestif, trace les lignes d'une appartenance axiologique, mais il n'en est pas moins vrai que la considération de celui-ci dans le système clos de la fiction, abstraction faite de toute dimension référentielle, reste génératrice de signification. Comme l'affirme Yves Reuter, « le jeu des valeurs s'incarne dans la fiction par le biais des personnages souvent dès leur nom, qui peut symboliser une qualité ou un défaut, avoir des connotations positives ou négatives » (120). Il est important d'ajouter que dans l'univers de *l'extrémiste religieux*, l'acte de nommer constitue un rite fondateur. Il n'est que d'observer les noms des personnages nouvellement convertis à la cause pour s'en rendre compte. L'abandon de l'ancienne nomination au profit d'une nouvelle marque indubitablement le passage d'une rive à l'autre. Le renoncement au nom propre équivaut à l'abjuration d'une identité, d'un état, d'une époque, d'un monde et de ses valeurs. Qui plus est, il annonce, en définitive, le retour du fourvoiement au droit chemin, celui de l'ordre, de la pureté et du Salut. De ce fait, la préférence marquée pour des noms propres tels que « *Abou Omar* » « *Abou Ali* », « *Abou Houdaïfa* », qui ne sont pas sans rappeler ceux de Salaf Sâlih⁴, constitue le symbole d'une revivification d'une nostalgie, la restauration d'un passé fantasmé voir le désir de vivre dans cette époque. On peut lire l'extrait suivant dans ce sens :

- C'est un grand honneur pour moi, seigneur, que vous me donniez un prénom ayant la bénédiction du Très Haut et son ultime messenger, prière et salut sur lui !
- Au nom du Maître de l'univers, fit Cheikh, grave et solennel, je te nomme Abou Omar, en souvenir du Calife Omar b'nou L'khttab, le plus juste parmi les justes ! Dorénavant, Le Très Haut ne vaudrait plus que l'on t'appelle autrement qu'Abou Omar ! (Nedali 231)

Cet écart creusé par la simple onomastique s'approfondi davantage et se réfracte, amplement et avec plus de netteté, à travers les traits physiques et vestimentaires du personnage. On peut lire à propos Cheikh :

L'homme, un quinquagénaire grand et gras, se faisait appeler Cheikh océan de savoirs. Il avait un visage de mollah, animé d'une tranquille résolution, avec des yeux sombres au regard profond, à la fois caressant et sévère, le regard de Khomeini rentrant de son exil parisien le lendemain de la révolution islamiste en Iran. Son crâne massif était toujours coiffé d'une calotte immaculée ; son large front portait au milieu un petit rond noirâtre de la taille d'une petite pièce de monnaie, preuve d'une pratique zélée des cinq prières. Au premier abord, les gens sentaient que Cheikh Océan de Savoirs n'était pas un homme comme les autres, mais plutôt un élu d'Allah qui en savait sur la vie bien plus que tous les autres[...] Cheikh était un homme riche, peut-être même très riche ; son apparence avait beau être simple et sobre, elle n'en dissimulait pas moins un certain nombre d'indices révélateurs d'une grande aisance matérielle : ses vastes gandouras noires en soie pure, ses babouches de daim finement travaillées, l'or massif de son gros anneau, le petit chapelet en ambre jaune toujours enroulé autour de son poignet. (149)

Ce qui retient l'attention dans ce portrait c'est son caractère. Aux rudiments vestimentaires mis en relief s'additionnent quelques traits physiques qui renseignent tout autant sur la piété excessive du personnage que sur l'étrangeté des valeurs dont il se fait le propagateur. Le caractère allogène de ce que prêche Cheikh transparait dans sa caractérisation propre : ainsi son « visage de mollah » et « son regard de Khomeini le lendemain de la révolution islamiste » préfigurent-ils ses projets d'embrigadement. À cette caractérisation laconique et fortement suggestive correspond une aisance matérielle évoquée avec beaucoup de certitude et dont les signes traversent le récit de bout en bout. Jalal, quant à lui, est l'Emir d'un groupuscule terroriste composé de cinq membres : un ancien boxeur, deux artisans, un jeune lycéen et un technicien. Au-delà de la cause qui les réunit,

⁴ Les pieux prédécesseurs.

ces personnages incarnent tous, à l'exception de l'Emir, l'exemple d'un échec social et personnel. Jalal est le descendant d'une lignée andalouse prestigieuse victime de l'Inquisition. Cette filiation distinguée assoit le personnage dans son nouveau statut et lui confère la considération et le prestige que requiert sa nouvelle position. Il s'arroge par ses nobles origines, décimées par l'injure du temps, une grande légitimité. Toutefois, le roman met à nu le renversement que représente le personnage puisque : L'Emir adalous, victime de l'Inquisition, cède, sa place à un Emir de Jihad, nouveau Inquisiteur.

Son portrait se place aux antipodes de l'image conventionnellement attribuée à *l'extrémiste religieux* :

Quiconque en effet eût vu Jalal pour la première fois, n'aurait jamais eu le plus infirme soupçon qu'il était en face d'un de ces nouveaux émirs surgis en pays d'islam dans le dernier quart du XXème siècle [...] À l'opposé de ces visages mangés par la barbe et regard fiévreux, celui de Jalal était glabre, avec des joues roses et épanouies, des yeux d'un vert émeraude, chatoyants. Jalal n'utilisait ni Khôl, ni henné, ces cosmétiques féminins traditionnels, valorisés et sublimés par les « frères », mais des parfums subtils de firmes prestigieuses ; de même pour l'habillement, strict et élégant, griffé aux marques les plus célèbres. (Leftah 62)

Autant que les images du Cheikh océan des savoirs et d'Abou Zoubéir se confondent avec la construction archétypale de l'extrémiste, autant celle attribuée à Jalal s'en distancie. Mais, en dépit de leur différence manifeste, leur radicalité demeure incontestable.

2.1. Un discours de rupture

L'observation attentive des discours tenus par l'extrémiste religieux permet également de mieux le cerner en tant qu'être diatopique et anachronique. Le lexique employé, le registre privilégié, les combinaisons des mots et les structures des phrases témoignent d'une volonté de rupture dans le temps et l'espace. Sa langue soutenue et ses références doctes sont des signes du refus de la langue d'usage. En même temps, on remarque que pendant qu'ils confèrent aura et prestige au locuteur, ils œuvrent à le dissocier de la réalité qui l'entoure. (Ses interlocuteurs sont pour la plupart des petites gens qui n'ont jamais fréquenté les bancs de l'école). Ces personnages qui « Discutaient dans un arabe révolu, celui du saint livre et du Hadith, leurs voix avaient des inflexions anciennes un peu chantantes comme dans Mohammad le messager d'Allah, la série égyptienne » (Nedali 157).

Cette mise à distance, dans le cas de l'extrémiste, constitue, non seulement, un moyen de renouer avec un passé glorieux, adulé et idéalisé, mais elle est le signe d'une condamnation de l'époque actuelle considérée comme pourrie, corrompue et décadente. D'une part, le parler sophistiqué reste un moyen pour s'en éloigner, la dénier et, d'autre part, l'usage d'une langue sclérosée, anachronique et saugrenue est le moyen pour fusionner avec un imaginaire passé. Pour l'extrémiste, le passé renferme les valeurs idéalisées, tandis que le présent symbolise la déchéance de ces valeurs.

De surcroît, il apparaît comme un manipulateur du langage « Abou Zoubéir savait les mots justes, les mots gloutons qui s'implantent dans la mémoire et, en s'y déployant, phagocytent les déchets qui y sont entassés » (Binebine 85) se remémore Yachine d'outre tombe. Ses sermons et ses prêches, enrobés de versets et de hadiths, l'érigent en interprète exclusif du texte sacré. Par ailleurs, il filtre ses significations, circonscrit ses acceptions et réactualise son sens en l'orientant toujours vers les voies de la belligérance. Le recours systématique au vocabulaire de la brutalité et de la violence, l'évocation obsessionnelle des termes tels que « combat, guerre, Jihad, sang » traduit d'une manière significative son désir de faire télescoper deux temporalités que rien ne semble lier :

Nous avons appris le Coran par cœur. Ce n'était pas si difficile. Abou Zoubéir en décortiquait les innombrables facettes. Il se lançait dans des explications et des commentaires passionnants. La vie du prophète n'avait plus de secret pour nous. Nos cœurs vibraient au rythme de ses conquêtes que Dieu planifiait à l'avance. Nous savions que le combat que menaient contre nous les croisés et les juifs se poursuivaient de manière sournoise. Et parfois au grand jour. Le jihad était notre seul salut. Dieu nous le demandait. C'était écrit, noir sur blanc, sur le livre des livres. (110)

Ce savoir ne manque pas de transmuier en pouvoir qui s'exerce à travers le traçage de frontières étanches entre le bien et le mal, le redressage de torts et la distribution d'imprécations et d'anathèmes. L'incarnation de l'autorité et le devoir apparaissent clairement dans cet extrait :

- Si comme tu dis, frère Abou Houdifa, l'Etat ne fait pas appliquer la sainte charia, c'est à nous de le faire ! L'hadith est on ne peut plus clair là-dessus : Quiconque parmi vous ! (Notez bien le destinataire) Quiconque parmi vous est témoin d'une abomination et peut la combattre avec ses mains, qu'il la combatte avec ses mains ! S'il ne peut, qu'il la combatte avec sa langue ! S'il ne peut, qu'il la combatte avec son cœur, et ceci est le plus bas degré de la fois [sic] !...Mes frères et sœurs en Allah, poursuivit Cheikh après s'être épongé le front dans un mouchoir de poche, l'ère du combat avec le cœur est révolue ! Le combat avec la langue ne mène, hélas, plus à rien, la plupart de nos concitoyens étant devenus sourds à la voix de la Vérité et du Salut ! Il ne nous reste donc plus qu'à retrousser nos manches et combattre le mal avec nos mains ! Avec nos mains ! C'est la solution préconisée par le grand messager, c'est celle qui doit être dorénavant la nôtre ! (Nedali 238)

L'expression de haine et d'animosité à l'encontre de l'Occident, de ses alliés et de quiconque ne s'aligne pas sur ses recommandations nourrit ses propos et fonctionne comme une rengaine qui se retrouve quasiment dans chacun de ses sermons. Cette désignation de l'ennemi, aussi virtuel soit-il, est une source de cohésion. « Il sentait d'instinct, souligne le narrateur à propos de Jalal, qu'il n'y avait meilleur moyen liant pour cimenter irrévocablement les membres de sa nawate, que le fait que ceux-ci trempassent leurs mains dans le même sang » (Leftah, 2008 68). Aussi, ce sentiment d'appartenance à un clan s'acquière par le truchement du meurtre. Il tire sa puissance de l'élimination de la différence et nourrit une propension à annuler les autres composantes de la société. Le « nous » énonciatif, avec ses différentes manifestations « notre, le nôtre, nos, les nôtres », trace les contours de cette « communauté imaginée » ; ces contours sont établis pour rectifier et purifier, par la voie du Jihad, une société fautive et égarée. On peut lire à ce propos : « Le jour est venu pour notre nawate [cellule terroriste] de passer à l'action, à l'accomplissement du devoir suprême du vrai musulman d'aujourd'hui : le jihad ; le jihad contre sa propre société corrompue et plongée dans les ténèbres » (66). De plus, le ton sentencieux, les prêches impérieux et catégoriques enlèvent toute équivoque. Ses discours faits de normes absolues et de certitudes péremptoires traduisent le désir d'un Islam rigoureux et doctrinaire dépouillé de toute forme de dialogue, de discussion ou de concertation. Ses ordres appellent acquiescement total et dévouement aveugle. Par exemple, on peut noter que « les futurs guerriers du Jihad continuèrent à hocher la tête » (66) ou « après l'approbation sans faille », « le hochement de tête approbateur » (69). Même s'il se trompe, en aucun cas, ses paroles ne pourraient être contestées ou mise en doute. Chacun de ses ouailles sait qu'il doit se conformer à ce qu'il prêche même s'il s'inscrit en faux par rapport à ce que le texte sacré recommande. C'est ce que nous pouvons lire dans cette tentative entreprise par un membre de la nawate pour implorer un peu d'indulgence pour la victime d'une Fatwa (ordonnance religieuse) mais qui ne dépasse pas le stade de l'intention :

Il voulut appuyer son appel à la clémence en citant ces versets « C'est pourquoi nous avons donné ce précepte aux enfants d'Israël : Celui qui aurait tué un homme sans que celui-ci ait commis un meurtre sera regardé comme le meurtrier du genre humain ; et celui qui aura rendu la vie à un homme sera regardé comme s'il avait rendu la vie à tout le genre humain », mais il ne pouvait, lui simple disciple, et bien que ces paroles lui montassent irrésistiblement aux lèvres, les laisser s'envoler, telles des colombes de paix, leur donner leur essor. Qui parmi les cinq frères, pouvait rivaliser avec l'Emir dans la mémorisation et la compréhension du texte sacré, oser lui réciter, c'est-à-dire lui rappeler en l'occurrence comme une critique implicite de sa Fatwa, ces admirables versets ? (68)

Le recours à une dramatisation qui souligne les gestes (« épongé le front », « replongea les doigts dans sa barbe », « Il marqua une pause, et striant frénétiquement l'air de son index tendu » (Nedali 57) et la teneur vocale – « l'homme avait une voix de stentor : cavernieuse et puissante ; elle faisait vibrer les murs épais de la maison, traversait portes et fenêtres, pénétrait dans les chambres

et vrillait les tympanes des locataires (151) – de l'Emir contribue à montrer le caractère tyranique de ce dernier.

2.2. Une duplicité pernicieuse

L'examen des différentes actions du personnage nous permet d'affirmer qu'elles s'organisent autour d'un jeu permanent d'être et de paraître. Un jeu de vérité et de simulacre dans lequel le dire vient régulièrement démentir le faire et inversement. Leur mise en parallèle, ainsi que leurs confrontations, éclairent la relation des personnages avec les systèmes des valeurs dont ils se réclament. Il avance comme objectifs l'irradiation d'une certaine piété par l'instauration de la Charia. Pour ce faire, il ne cesse d'évoquer une mission divine et la défense d'une grande cause. Il met en œuvre tout un imaginaire religieux pour justifier son entreprise ; les versets et les hadits truffent, nous l'avons déjà signalé, ses discours et tendent à montrer que ses actions sont dictées par des valeurs transcendantes. Mais en l'observant, on se rend compte qu'il s'agit d'une idéologisation tentaculaire sous-tendue par des fonds économiques colossaux. Il est financé par le FMA (le fonds du Musulman Anonyme), un

Organisme tout aussi clandestin qu'efficace, aux ramifications un peu partout dans le pays, et même au-delà. Le FMA prend aussi en charge les cadres frais émoulus : médecins, pharmaciens et ingénieurs ; il les accueille, leur facilite les démarches administratives, leur déniche des cabinets biens situés, les équipe en matériel nécessaire. (155)

On peut comprendre dès lors que *l'extrémiste religieux* est, en addition à ce qui a été mentionné plus haut, un entrepreneur et un recruteur à la recherche de proies désemparées pour faire valoir ses propres intérêts financiers et garantir sa propre ascension. Ce désir d'enrichissement personnel et de reclassement social constitue par ailleurs le véritable mobile derrière la conversion de tous les personnages. Le projet d'embrigadement mené par Cheikh connaît un succès rapide parce qu'il trouve dans les habitants de Dar Louriki un terrain fertile, une petite communauté disposée à se mettre au service d'un leader capable de leur montrer une issue à leur situation précaire. Nous pouvons déduire qu'ils ne s'étaient ni convaincus par la justesse de ses arguments, ni éclairés par la lumière de sa foi, mais qu'ils s'étaient fascinés par le miroitement de son argent. Cela se manifeste par la mauvaise foi des nouveaux convertis dans l'exercice des pratiques religieuses, la fougue de leur piété est simplement ostentatoire, elle est conditionnée par la présence du Cheikh et quand celui-ci est absent, leur passion s'éteint au point de manquer au devoir religieux. « Ils avaient beau se radicaliser dans leur pratique du dogme, ils n'arrivaient pas à s'arracher à leurs lits, Et puis à quoi bon s'infliger une telle peine puisque à cette heure-là, Cheikh n'était jamais à la maison ? » (246). Cette forme d'hypocrisie n'est pas le monopole des habitants de Dar Louriki, elle conditionne aussi la conduite du Cheikh lui-même. En effet, en présence de ses ouailles, celui-ci se pare de tous les attributs de la piété exemplaire. Ses gestes, ses paroles, ses regards, toute sa physionomie témoigne d'un effort de mise en scène savamment orchestrée. C'est un art de la dissimulation qu'il semble maîtriser, et que le roman s'évertue à démasquer en plaçant ledit personnage dans des situations où ses actions ne traduisent pas ses vrais caractères. Ainsi, lors de sa rencontre avec Leïla L'bidaouiya, est-ce un Cheikh lubrique et mal assuré qui se dévoile :

Au lieu de maudire Satan, Cheikh céda tout à fait à sa sirène : d'un violent coup de rein, il repoussa la caisse en bois et se rua sur Leïla comme un carnassier affamé sur une proie rare. En un battement de cils, la jeune femme fut culbutée, étendue sur le sol poussiéreux, écrasée par le corps pachydermique de Cheikh, et immobilisée sous lui comme un grain de blé sous une puissante meule. Elle se débattait, hurlait, criait au secours... pendant ce temps, Cheikh tâchait de se frayer une voie vers son bas-ventre. (203)

Il ne s'agit pas, en fait, d'un exemple isolé qui met à nu ce personnage. Ce décalage entre les actions du personnage et son caractère est disséminé dans le récit étudié. Il représente en clair celui qui fait de la droiture une illustration emblématique de la déviation. En outre, la relation du

personnage avec la femme est, pour le moins qu'on puisse dire, anormale : c'est un Don Juan ou un être lascif dont les désirs charnels incontrôlés, qu'il tente de cacher sous sa fausse dévotion, finissent toujours par prendre le dessus :

Au moment où elle entama les premières marches de l'escalier menant à l'étage, Cheikh se releva, les yeux scotchés sur la croupe se dandinant lascivement au rythme de la montée, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Son cœur battit la chamade, sa gorge se desséchait, des fourmillements chatouillant lui parcouraient le bas-ventre... Un instant, il sentit son membre se redresser, rude, haletant, prêt à perforer saroual et gandoura. Au moment où Leila atteignait les dernières marches de l'escalier, Cheikh sentit un flot gluant et tiède glisser le long de sa jambe droite. Il ne bougea néanmoins pas de sa posture, ses yeux continuaient de dévorer la croupe de la jolie femme jusqu'à ce qu'elle eût totalement disparu de sa vue. Il s'extirpa alors de son ravissement stupide, souleva d'une main le pan avant de sa gandoura, regarda sa pollution : le flot gluant lui était maintenant arrivé jusqu'à la cheville (173)

Sur la base de ce qui a été avancé, nous constatons que les actions du personnage sont animées par deux motivations essentielles, l'argent et le sexe, l'une comme l'autre répondent à un désir doublé d'intérêt qui pour aboutir, instrumentalisent le discours religieux. Si pour les ouailles ces deux motivations relèvent d'une promesse *réalisable* dans l'au-delà, pour le Cheikh elles correspondent à un mobile qui agence son ici bas.

Conclusion

Au terme de ces analyses, il est permis d'affirmer que – en recourant à la mise en place d'une stratégie narrative dont l'un des principaux ressorts est la mise en scène tant des discours que des valeurs morales et culturelles chers à l'extrémiste – Mohamed Nedali, Mohamed Leftah et Mahi Binebine laissent surgir des univers référentiels hétérogènes et s'évertuent à les confronter dans le but de mettre à nu les idéologies qui les fondent et les nourrissent. Ils interrogent diverses catégories (discours, références culturelles, positions sociales...) afin de débusquer ce qui se cache derrière chaque éthos doté et chaque valeur épousée. S'ils présentent des visions apparemment antinomiques en raison de leurs sensibilités respectives, ils partent tous d'un même constat : le fondamentalisme ronge et déstructure la société marocaine. Ainsi, pour les trois romanciers, traquer les discours et les images de l'extrémisme illustre-t-il une position critique engagée qui discrédite, disqualifie et démasque l'idéologie fondamentaliste et la dénonce lorsqu'elle devient, d'une part, un instrument de domination et d'analiénation et, d'autre part, un moyen de justification de la violence.

Ahmed Aziz HOUDZI
Laboratoire d'Études et de Recherches sur
l'Interculturel URAC57 (unité associée au CNRST)
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Chouaïb Doukkali d'El Jadida. Maroc

Bibliographie

- Aït Mouss, Fadma et Ksikes. *Le Tissu de Nos Singularités Vivre Ensemble Au Maroc*. Casablanca: En toutes lettres, 2016.
- Beroho, Ahmed. *Le 16 Mai*. Tanger: Editions Corail, 2003.
- Binebine, Mahi. *Les étoiles de Sidi Moumen*. Casablanca: Le Fennec, 2010.
- Bouchiki, Ahmed. *Les Jumeaux de Sidi Moumen*. Casablanca: Editions Somagram, 2011.
- Bouignane, El Mostafa. *De Fès à Kaboul*. Rabat: Marsam, 2013.
- Bouignane, El Mostafa. *Des bouris et des hommes*. Rabat: Marsam, 2011. Casablanca: En toutes lettres, 2016.
- Deleuze, Gilles et Félix Guatarri. *Pour Une Littérature Mineure*. Paris: Les Editions De Minuit, 1975.
- Elalamy, Youssef Amine. *Oussama mon amour*. Casablanca: La Croisée des Chemins, 2011.
- Jayed, Abdelkhaleq, 2016, *Une histoire marocaine*, Casablanca, Afrique Orient.
- Laroui, Fouad. *Ce vain combat que tu livres au monde*. Paris: Julliard, 2016.
- Laroui, Fouad. *L'Islamisme Une Réfutation Personnelle de l'extrémisme Religieux*. Paris: Robert Laffont, 2006.
- Leftah, Mohamed. *Le jour de Vénus*. Paris: Éd. de la Différence, 2008.
- Leftah, Mohamed. *Un Martyr de Notre Temps*. Paris: Éd. de la Différence, 2007.
- Leftah, Mohamed. *Au bonheur des limbes*. Paris: Éd. de la Différence, 2006.
- Loakira, Mohamed. *La nuit des disgraciés*. Rabat: Marsam, 2015.
- Nedali, Mohamed. *Évelyne ou le djihad?* Paris: L'aube, 2016.
- Nedali Mohamed. *La maison de Cicine*, Casablanca: Le Fennec, 2011.
- Nedali, Mohamed. *Grâce à Jean de la Fontaine*. Casablanca: Éd. Le Fennec, 2004.
- Nedali, Mohamed. *Morceaux de Choix Les amours d'un apprenti boucher*. Casablanca: Le Fennec, 2003.
- Reuter, Yves. *Introduction à l'analyse du roman*. Paris: Dunod, 1996 (2 éd).
- Sartre, Jean-Paul. *Qu'est ce que la littérature?* Paris: Gallimard, 1948.
- Serhani, Mounir. *Il n y a pas de barbe lisse*. Rabat: Marsam, 2016.
- Trabelsi, Bahaa. *La chaise du Concierge*. Casablanca: Le Fennec, 2017.